

ZAMONAVIY YOSHLARDA AXBOROT XURUJIGA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEKANIZMLARI

SAHIEVA MATLUBA TOSHPULAT QIZI

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Termiz filiali "Ijtimoiy gumanitar fanlar" kafedrası
o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

matlubasahiyevattatf@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17276034>

Annotatsiya: ushbu maqolada Globallashuv davrida yoshlarni axborot xurujlaridan asrashning psixologik mexanizmlar haqida qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Muammoning qo'yilishidan tortib uning echimiga qadar keltirilgan ma'lumotlar o'quvchida iliq ta'ssurot qoldiradi.

Kalit so'zlar: "Axborot xavfsizligi", globallashuv, yoshlar, psixologiya, egosentrizm, regressiya, rasionalizm.

МЕХАНИЗМИ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА К ИНФОРМАЦИОННЫМ АТАКАМ У СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЁЖИ

Аннотация: В данной статье представлены интересные сведения о психологических механизмах защиты молодёжи от информационных атак в эпоху глобализации. Информация, начиная от постановки проблемы и до её решения, оставляет у читателя тёплое впечатление.

Ключевые слова: «Информационная безопасность», глобализация, молодёжь, психология, эгоцентризм, регрессия, рационализм.

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS FOR DEVELOPING IMMUNITY TO INFORMATION ATTACKS AMONG CONTEMPORARY YOUTH

Abstract: This article provides interesting insights into the psychological mechanisms for protecting youth from information attacks in the era of globalization. The information, from the statement of the problem to its solution, leaves the reader with a positive impression.

Keywords: "Information security", globalization, youth, psychology, egocentrism, regression, rationalism

Kirish: Bugun insoniyat juda ham tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan davrda yashamoqdalar. Bu davrni turli hil nomlar bilan turlicha atashmoqdalar. Kimdir uni "Globallashuv davri" desa, yana kimdir "axborotlashuv davri" deb izohlashmoqdalar. So'nggi yillarda er kurrasida axborot almashinuvini shiddat bilan rivojlanishi, internet barcha davlatlar, barcha yoshdagi insonlar uchun, yagona axborot almashinuvi vositasiga aylanib borayotgani natijasida, "Axborot xavfsizligi" tushunchasi paydo bo'ldi. Chunki bugun axborot orqali turli ijtimoiy qatlamlar va yoshlar ongida sodir bo'layotgan o'zgarishlar aynan axborot xurujlari orqali sodir bo'lmoqda. Axborot muammosi hozirgi kompyuter inqilobi sharoitida, ya'ni axborotni saqlash va uzatish vazifalari deyarli mashinalar zimmasiga yuklangan zamonda uning xavfsizligini ta'minlashga hamda mustahkamlashga erishish dolzarb vazifa xisoblanadi.

Asosiy qism: "Axborot asri" deb atalayotgan bugungi zamonimizda ishlab chiqarish va boshqarish, moliya va mudofaa, transport va energetika, ta'lim va OAV kabilarni axborot kommunikasiya vositalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Endilikda axborot inson hayotining muhim qadriyatlaridan biriga aylanib ulgurdi. Axborot olamida o'rinli ishlatilgan ma'lumotlar taraqqiyotga

xizmat qilsa, aksincha bitta yolg'on axborot bilan dunyoni larzaga solish mumkin. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizning amaldagi qonunchiligiga ko'ra, milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan mahsulotlarni tayyorlash, tarqatish va sotish ta'qiqlangan. Aytish kerakki, chetdan kirib kelayotgan kinofilmlarning asosidagi g'oyada shaxs ruhiy holatini izdan chiqarish, ulardagi estetik didni yo'qotish va jamiyatda axloqiy parokandalikni keltirib chiqarish nazarda tutiladi. Ularning maqsadi ko'z ilg'amas darajada yashirin va bir qarashda zararsizdek tuyulsada, mohiyatan bu mavzudagi filmlar ruhiy va ahloqiy parokandalikni ko'zlaydi. Afsuski chegara bilmaydigan bu kabi ma'naviy tahdidlar ta'sirida yoshlarimiz dunyoqarashida ma'naviyatimizga zid bo'lgan odatlar ham uchramoqda.

Ayni paytda hayot haqiqati shuni ko'rsatadiki, har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki hil maqsadda – ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin. Yovuzlik yo'lida foydalanish bugungi kunda eng ommalashgan va dolzarbligi bilan alohida o'rin egallamoqda. Chunki insonlarning kundalik iste'moliga aylangan "internet", "raio - televedeniya" dan har xil siyosiy kuchlar bundan unumli foydalanmoqdalar. Natijada turli oqimlarga kirib, diniy ekstremizm tashkilotlarini g'arazli niyatlarini amalga oshirishdagi vositaga aylanib qolayotgan insonlar yo'q emas albatta. Zamonaviy fan-texnika mahsuli bo'lgan qo'l telefoni va internet bugungi kunda yoshlar ahloqiy va estetik kamolotiga soya solayotgan eng xatarli kommunikasiya vositasi hisoblanadi. Ularda zo'r berib namoyish etilayotgan erotik va terroristik ruhdagi sur'atlar va videroliklar hech qanday ahloqiy me'yorlarga to'g'ri kelmaydi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda aholining turmush darajasi oshib, hayot sifati yaxshilanmoqda. Jumladan, internet tezligi deyarli ikki baravar oshgan. Bunday vaziyatda internet tarmog'idan kerakli hohlagan mavzudagi foto, video tasvirlarni olish hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo, aholi, ayniqsa, yoshlar ularning mohiyatini to'g'ri tushuna olmasligi, etarlicha tahlil qila olmasligi, qiyoslay olmasligi sababli bu axborotlar noto'g'ri qabul qilinishi va inson psixologiyasiga ijobiy emas, balkim salbiy ta'sir ko'rsatishi kuzatilmoqda. Jumladan: yoshlarning mehnat qilishdan or qilishi, qochishi, o'zgarlar mehnatiga xurmatsizlik, engil hayotga qiziqish va berilishi va uning oqibatida jinoyat yo'liga kirib ketishi, xalol va xaromni farqlamaslik kabi illatlar kelib chiqmoqda.

Yoshlarning mafkuraviy ongi to'la shakllanmaganligi, xayotiy tajribalarining kamligi, ijtimoiy hodisalardagi "yaxshi" va "yomon" tushunchasining nisbiyligi, har xil man qilish va ta'qiqlarning mohiyatini anglay olmasliklari yot mafkura elituvchilariga juda qo'l keladi.

Globalashuv jarayonlarida axborotga bo'lgan talablarning oshishi ko'plab mamlakatlarning, insonlarning o'z manfaatlarini amalga oshirish yo'lida "axborot xuruji"ni qurol qilib olishga zamin yaratdi. Bugungi kunda hayot sur'atlarining jadallik bilan rivojlanishi xalqaro maydonda davlatlarga, xalqlarga, millatlarga hamda boshqa xalqaro huquq sub'ektlariga erkin hamkorlik qilish imkonini bermoqda. Ammo, hayot sur'atlarining jadallik bilan rivojlanishining salbiy jihatlari ham vaqt o'tgani sayin tobora ko'zga tashlanmoqda.

Axborot xurujlari shaxsga muayyan tashkilot va davlatga yo'naltirilgan ta'sir bo'lib, asl maqsadi normal ta'sir bo'lishini nazarda tutgan siyosiy - ijtimoiy guruhlarning g'arazli niyatlaridan kelib chiqadi, shu bois, xavfsizlik choralari ko'rish ham turli bo'lganligi bois, xavfsizlik choralari ko'rish ham turli sohalarda va turli jabhalarda amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda internet orqali etkazilayotgan xurujlarning aniq manzilini bilish ancha mushkul.

Mutaxassislar yuqoridagi kompyuter jinoyatchiligi qo'yidagi turlari mavjudligini ta'kidlab o'tishadi; 1) qo'poruvchilik; 2)josuslik; 3)ekstremistik guruhlar faoliyati; 4) uyushgan jinoyatchilik

va qalloblik; 5) hakkerlar faoliyati. Bularni amalga oshiruvchilar esa; a) hakerlar, b) krekerlar; v) frikerlardir. Ular o'zlarini faoliyatini inson ongini g'arazli g'oyalar bilan to'ldirishda, davlat, fan-texnika va sanoat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishda namoyon qiladi.

Hamamiz yaxshi bilamiz, mafkuraviy tahdid sohasiga qarshi turishda katta yoki kichik masalaning o'zi yo'q. Bu jarayonda hamma narsa muhim. Xolbuki, bizning ming yillik qadriyatlarimizni, odob-ahloq me'yorlarimizni, bir so'z bilan aytganda, ruhiy dunyomizni izdan chiqarishga qaratilgan makkorona sa'y-xarakatlarga deyarli har qadamda duch kelamiz.

Ko'p hollarda "Ommaviy madaniyat" niqobi ostida zo'ravonlik, fahsh, axloqsizlik g'oyalari targ'ib qilinayapti. Bu "madaniyat"ga uchgan millatning necha ming yillik qadriyatlari, ma'naviy boyliklari o'z ta'sir kuchini yo'qotishi, qadsizlanishi aniq. Zero, "ommaviy madaniyat" olomonni, o'zgalar xoxish-irodasiga bo'ysunadigan manqurtlar olomonini etishtirib beradi.

Bugungi kunda dunyoning ko'plab sog'lom fikrli ziyolilari, mutaxassislari ham dunyo miqyosidagi globallashuv jarayonining, xususan zo'r berib targ'ib-tashviq qilinayotgan "ommaviy madaniyat"ning ko'plab xalqlar uchun salbiy ta'sirga ega ekaniga e'tibor qaratmoqdalar. Albatta, ma'naviy tahdidlarga salbiy munosabatda bo'lishning o'zi etarli emas. Bunday tahdidlarning tabiatini, ildizini, manbalarini va o'zaro aloqalarini chuqur anglab etganimizdagina ularga qarshi kurashish oson kechadi.

Ana shunday vaziyatni hisobga olgan holda yoshlarimizni ma'naviy olamini bunday tahdidlardan asrash, hozirgi o'ta murakkab zamonda xalqaro maydonda sodir bo'layotgan jarayonlarni tub mohiyatiga etib borish, ular haqida holis va mustaqil fikrga ega bo'lish, bugungi kunning eng dolzarb vazifasi desak, hech qanday hato bo'lmaydi.

Shunday ekan, shaxs turli mafkuraviy tahditlardan qanday yo'llar bilan saqlanishi mumkin? Ushbu masalaga oydinlik kiritish uchun eng avvalo egosentrizm kabi tushunchalarga izoh berish darkor. "Egosentrizm" so'zi lotincha "ego"-men va "sentrum"-doira markazi so'zlaridan olingan. Ma'nosi o'z fikr, o'ylari manfaatlari doirasida qotib qolgan insonning atrof – muhit va odamlarga oid o'z bilimlari va o'zgalarga munosabatini o'zgartira olmasligini bildiradi. Psixologiyada egosentrizmning bir qancha turlari mavjud. Ulardan bilishga oid, ahloqiy va kommunikativ egosentrizmlar farqlanadi. Kommunikativ egosentrizmlar – boshqalarga biror hil ma'lumot berish, jarayonida ularning fikri bilan hisoblashmaslik, ularni mensimaslikda namoyon bo'ladi. Bizning nazarimizda zamonaviy informasion xurujlarning mualliflarida aynan shu kabi egosentrizm kuzatiladi va ular o'zlariga o'xshash, faqat o'z manfaatlarinigina ko'zlaydigan avlod ongini qamrab olishga harakat qiladi. Shuning uchun ham shaxsga psixologik himoya mexanizmlar zarur.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda eng avvalo, yoshlarning ijtimoiy hulq-atvorini o'rganish lozim. Ijtimoiy hulqda ko'zga tashlanadigan eng muhim holatlardan biri – tashvishlanish, nimalardandir cho'chish, va shu tufayli ijtimoiy munosabatlardan o'zini olib qochishga intilish hislarini namoyon bo'lishidir. Ularda kechadigan ichki kechinmalarda, g'oyaviy bo'shliqlar paydo bo'lgan davrlarda, krizis davrlarda ularga turli tashqi ta'sirlar ularning qaysi yo'ldan ketishini belgilab berishi mumkin. Agar yoshlarda psixologik himoya mexanizmlari shakllangan bo'lsa, ularning turli egri yo'llardan asrab qoluvchi kuch sifatida, psixologik himoya mexanizmlari maydonga chiqadi.

Psixologik himoya mexanizmlari shaxsni turli salbiy ta'sirlardan asrashga, ruhiy diskonfortni bartaraf etishga xizmat qiladi. Psixolog olimlar turli tashqi tahdidlarga nisbatan psixologik himoya mexanizmlariga quyidagilarni kiritadilar:

- Ichki his – kechinmalarni bosish, o‘zgalarga bildirmaslikka urinish, uning o‘sha vaqtdagi oqizlik holati kabi hislarni tashqariga yo‘naltirmaslik;
- Rad etish, yani noma'lum ma'lumotlarni ochiq oydin rad etish. O‘ziga yod u tajribasida sinamagan ma'lumotlarni, har qanday shubhali g‘oyalarni rad etish, qo‘shilmaslik;
- Proeksiya – o‘zidagi hissiyot – kechinmalarni tashqi obektlarga ko‘chirish orqali bo‘lgan holatlarni sabablarini tashqaridan qidirishga moyillik;
- Regressiya – ko‘proq o‘tmishga nazar tashlash, ya'ni yoshlik davrlarida u uchun eng yahshi bo‘lgan voqea-hodisalarni tiklash, boshqa tashqi ta'sirlarni qabul qilmaslik;
- Rasionalizm – aql bilan, farosat bilan ish tutish. Fikr mulohaza yuritib, o‘zida himoya instinktlarini paydo qilish.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ochiq axborotlar tahdidi sharoitida yoshlarni to‘g‘ri yashashga, vatanparvar va insonparvar bo‘lishga, erkin fikrli bo‘lishga o‘rgatish orqali ularda mavkuraviy immunitetni tarbiyalash, axborot madaniyatini shakllantirish, shuningdek axborot xavfsizligi masalasiga jiddiy yondashish bugunning eng dolzarb vazifalaridan ekanligini anglatadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.E. Ishmuxammedov Iqtisodiy xavfsizlik. Toshkent 2014 y
2. I.N.Panarin Informasionnaya voyna i diplomatiya. Moskva 2024 g.
3. F.Mo‘minov, Sh.Baratov va boshqalar. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. Darslik. Toshkent 2024 yil.